

Calidad del sueño en adultos mayores de la UMF No. 69 Texcoco

Jhovanna Amador Montiel, Alfonso Zempoalteca Morales, Eduardo Antonio Campos Montaña,
Guadalupe Hernández Estrella

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Oriente UMF No. 69 Texcoco

Resumen

INTRODUCCIÓN: Los adultos mayores son la población que generalmente presenta una reducción de la calidad del sueño, en ocasiones se puede asociar a trastornos del sueño, pero al final lo importante es detectarla a tiempo ya que puede repercutir en una deficiente calidad de vida. **OBJETIVO:** Describir la calidad del sueño en adultos mayores de la UMF No. 69 Texcoco. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, a 375 adultos mayores. Se incluyeron adultos mayores de sexo femenino y masculino, mayores de 60 años, adscritos a la UMF, se excluyeron adultos con tratamiento de tipo benzodiazepinas y con algún trastorno del sueño ya diagnosticado. Para el análisis estadístico se utilizaron medidas de tendencia central, estadística descriptiva, representados en tablas y gráficos. **RESULTADOS:** El 40.8% de adultos mayores tienen un problema grave del sueño, presentándose en ambos sexos, de los cuales 108 pertenecieron al sexo femenino y 45 al sexo masculino. **CONCLUSIONES:** Los adultos mayores tienen una mala calidad del sueño, lo que puede repercutir en una mala calidad de vida.

Abstract

INTRODUCTION: Older adults are the population in which we generally see a reduction in sleep quality. Sometimes it can be associated with sleep disorders, but ultimately the important thing is to detect it early, as it can impact a poor quality of life. **OBJECTIVE:** To describe sleep quality in older adults at the UMF No. 69 Texcoco. **MATERIAL AND METHODS:** Observational, descriptive, cross-sectional study. Data were collected from 375 older adults with nonparametric descriptive statistics, represented in tables and graphs. Measures of central tendency were used for quantitative and qualitative variables, with frequencies and percentages. Inclusion criteria: female and male patients, over 60 years of age, assigned to the UMF. Exclusion criteria: patients receiving benzodiazepine treatment, patients with a sleep disorder. **RESULTS:** 40.8% of older adults have a serious sleep problem, observed in both sexes, females in 108 beneficiaries and males in 45 beneficiaries. **CONCLUSIONS:** Older adults have poor sleep quality, which impacts on a poor quality of life.

Palabras clave: Calidad del sueño, adultos mayores

Keywords: Sleep quality, older adults

1. INTRODUCCIÓN

El sueño es una condición fisiológica del ser humano en la que entran en contacto el cuerpo y la mente, que en condiciones normales se lleva a cabo durante varias horas cada noche, es importante determinar la eficiencia de este, y sobre todo las condiciones del lugar donde se duerme [1]. El sueño puede verse modificado en sus diferentes etapas en las que se incluyen: vigilia, movimientos oculares no rápidos (NREM) y movimientos oculares rápidos (REM), lo cual puede provocar modificaciones en la calidad del sueño, repercutiendo en el estado de salud del paciente y generando cambios negativos en cuanto a la calidad de vida [2].

Un sueño de gran calidad es de suma importancia en el rendimiento cognitivo óptimo ya que ejerce un papel importante en la mejora de la concentración, la atención, así como la capacidad de solucionar problemas, creatividad y toma de decisiones. [3] Los adultos mayores son la población en la que mayormente se puede observar una reducción importante tanto en la calidad como cantidad del sueño en comparación con la población de adultos jóvenes [4].

Actualmente existe un gran número de adultos mayores, este aumento mundial representa un problema para la salud pública debido a todas las implicaciones patológicas que esto conlleva y que finalmente repercute en el bienestar social y personal [6].

A partir de los 60 años se observa que el sueño se distribuye a lo largo de las 24 horas, de manera que, produce un sueño fraccionado de 6 horas por la noche y una hora y media por la mañana lo que a su vez se acompaña de características tales como: sueño más ligero y continuos despertares por la noche [7].

Los problemas del sueño en los adultos mayores están determinados por distintos factores, entre los cuales se destacan los sociodemográficos, donde se incluye edad y sexo, se identifica que las mujeres tardan más tiempo en conciliar el sueño; estado civil, nivel educativo, estilo de vida e incluso el ingreso económico, las condiciones de vivienda, la situación laboral, reflejará a que estilo de vida está acostumbrado; el estado de salud física también repercute como factor de riesgo ya que el hecho de no realizar alguna actividad física puede conllevar a enfermedades crónicas que deterioren la calidad del sueño [8].

En los adultos mayores el sueño se puede ver modificado por varios factores del comportamiento y el estilo de vida y ocasionalmente por una mala salud psicológica y física, ya que puede repercutir en la vida diaria y ocasionar problemáticas como deterioro cognitivo, mayor riesgo de caídas y una menor calidad de vida [9].

El dormir bien puede contribuir a un sinnúmero de beneficios en el adulto mayor entre los cuales se puede destacar: un buen funcionamiento cardiovascular, mejora la memoria, mejor concentración en las tareas diarias, fortalecimiento del sistema inmunológico y restauración de la actividad cerebral [11].

En el adulto mayor se ve modificada la arquitectura del sueño, ya que se vuelve frágil e inestable, se recomienda que el tiempo que deben dormir va de 7 a 8.5 horas. Las personas que duermen menos de 5 horas suelen tener una condición física inadecuada y padecer trastornos crónicos [13].

Se han propuesto estrategias para promover la salud del sueño y la principal es la higiene del sueño, que es una intervención psicoeducativa que facilita el comienzo o mantenimiento del sueño, para favorecer el control de los factores relacionados al entorno y estilo de vida que alteren al ciclo del sueño, así como un conjunto de recomendaciones para la promoción de un sueño saludable en el que se incluyen componentes conductuales y ambientales [14,15].

De tal modo que la calidad del sueño se refiere entonces al grado de satisfacción que tiene una persona como resultado de la experiencia del sueño, donde se debe integrar el mantenimiento del sueño, el tiempo total de sueño, pero debemos incluir el sentir de la persona al despertar, es por eso, que hasta el día de hoy no tiene una definición bien establecida de esta variable, ya que se engloban distintos aspectos o más bien incluir distintas situaciones que están implícitas [16].

Se estima que la calidad del sueño se afecta conforme la población envejece, el propio proceso del envejecimiento contribuye a desarrollar enfermedades crónicas las cuales van a interferir con la vida diaria de los adultos mayores, las principales alteraciones del sueño que se pueden detectar en esta población son el insomnio, síndrome de apnea del sueño y movimientos periódicos de las extremidades, que se verá reflejado en la calidad del sueño y puede determinarse de manera subjetiva con escalas y cuestionarios aplicables o de manera objetiva con estudios como la polisomnografía [17,18].

Una buena calidad del sueño es importante para la salud y el bienestar general de los adultos mayores, ya que ayuda a mantener una salud física en óptimas condiciones; se ha demostrado que el cuerpo atraviesa por procesos como reparación de tejidos y regulación hormonal [19]. La prevalencia de una mala calidad del sueño se presenta en aproximadamente un 44% en las mujeres y un 34% en hombres. Existen reportes que en México la prevalencia de mala calidad del sueño es de un 49.1% en adultos mayores [20].

Los adultos mayores que viven solos ya sea por encontrarse en nido vacío o por alguna otra situación tienen una salud física deficiente y por ende una peor calidad del sueño por asociación misma con un deterioro cognitivo o depresión [22].

Una mala calidad del sueño puede afectar distintas funciones que intervienen en la vida diaria como el deterioro de la memoria, pérdida de la atención, fatiga y reducción en las actividades físicas diarias, lo cual se puede ver afectado en el aumento de la mortalidad y morbilidad en adultos mayores; todo esto se puede modificar con el hecho de cambiar el estilo de vida, específicamente la actividad física de forma moderada para poder lograr un cambio y beneficiar la dinámica del sueño [23].

De igual manera una mala calidad del sueño puede afectar de manera negativa el estado de ánimo y con esto un mayor riesgo de desarrollar trastornos de la salud mental tales como: ansiedad, depresión o alteraciones en el ánimo [24].

Clínicamente la calidad del sueño se ve afectada en todos los pacientes de manera distinta, en los adultos mayores se ha asociado con la fragilidad, una disminución de la fuerza muscular, deterioro cognitivo y demencia, todo esto se ve afectado finalmente en el envejecimiento saludable [27].

Se sabe que la etapa del adulto mayor se caracteriza por tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, las cuales interfieren en el funcionamiento de su vida diaria; los cambios físicos y fisiológicos se vuelven más evidentes, y pueden desarrollar mayor vulnerabilidad en los problemas del sueño con una mayor dificultad para iniciar y mantener el sueño. [28] Durante la etapa del envejecimiento se presentan de manera común los trastornos del sueño y que se caracterizan por una disminución tanto en la duración como en la calidad del sueño, así como una reducción de la eficiencia del sueño, una mayor fragmentación del sueño y de cierta forma una somnolencia diurna [29].

Se han propuesto distintas alternativas para mejorar la calidad del sueño, en la mayoría de las ocasiones el tratamiento se realiza a base de benzodiazepinas, sin embargo, se busca que se trate de manera natural, de tal forma que no se perjudique el bienestar del paciente [31].

Es de vital importancia educar al adulto mayor a tener una buena higiene del sueño, podemos recomendar mantener los mismos horarios y rutinas de sueño todos los días, realizar actividad física, evitar el consumo de caféina, alcohol y tabaco. A fin de mantener una adecuada calidad del sueño y no tener repercusiones directas sobre la salud [35].

2. METODOLOGÍA

Se realizó una investigación de tipo transversal, descriptiva, prospectiva y observacional, realizada dentro de la UMF No. 69 Texcoco. El universo de trabajo en la UMF 69 es de 14,677 adultos mayores de 60 años, se trabajó con una muestra de 375 adultos mayores. Se incluyeron: Adultos mayores de 60 años de ambos sexos, adscritos a la UMF No. 69 que desearan participar y que hayan firmado un consentimiento informado.

Se excluyeron: Pacientes con tratamiento de tipo benzodiazepinas, ya que se verá modificada la calidad del sueño por el hecho de padecer algún trastorno del sueño y pacientes con algún trastorno del sueño sobreagregado, por ejemplo, apnea obstructiva de sueño, porque si se encuentra en algún tratamiento se va a ver modificada la calidad del sueño. Se trabajó con la siguiente hipótesis: El 60% de los adultos mayores presentan un problema grave de la calidad del sueño.

El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité Local de Investigación en Salud 1401. Posterior a la localización y firma de consentimiento informado se explicó el objetivo del estudio, riesgos y beneficios, la información sobre resultados y alternativas de tratamiento, así mismo se garantizó la privacidad de los adultos y confidencialidad de la información. Posteriormente se aplicó el cuestionario de Índice de calidad del sueño de Pittsburgh (PSQI), que es un instrumento que consta de 19 ítems que son evaluados por el propio paciente las cuales evalúan 7 componentes del sueño que son: calidad, latencia, duración, eficiencia, alteraciones, medicamentos y disfunción diurna. Cada uno de los componentes tiene una puntuación de 0 a 3 puntos y de la suma de los 7 se obtiene la puntuación total del PSQI que va desde los 0 hasta los 21 puntos; utilizado para medir la calidad y el patrón del sueño, donde entre más alta sea la puntuación se traduce en una peor calidad del sueño.

Una vez obtenida la información, se clasificó y se realizaron tablas y gráficos en Excel y posteriormente un análisis estadístico para lograr obtener resultados y conclusiones adecuada del estudio. Se utilizó estadística de tipo descriptiva, utilizando medidas de tendencia central en este caso media, mediana y moda para variables cuantitativas, es decir, edad; y frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas, las cuales son: calidad del sueño, sexo, escolaridad, estado civil, ocupación e IMC.

3. RESULTADOS

Se trabajó con una muestra de 375 adultos mayores, de los cuales el 66.4% correspondió al sexo femenino y el 33.6% al sexo masculino. Además, se reportaron las siguientes variables sociodemográficas, como se muestra en la siguiente tabla. (Tabla 1)

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población de estudio. Fuente: Cédula de recolección de datos

CARACTERÍSTICA	FRECUENCIAS	PORCENTAJE
SEXO		
Femenino	249	66.4
Masculino	126	33.6
ESCOLARIDAD		
Analfabeta	41	10.9
Primaria	167	44.5
Secundaria	91	24.2
Bachillerato	51	13.6
Licenciatura	25	6.6
ESTADO CIVIL		
Soltero (a)	44	11.7
Casado (a)	208	55.4
Unión libre	14	3.7
Divorciado (a)	20	5.3
Viudo (a)	89	23.7
OCUPACIÓN		
Empleado	33	8.8
Desempleado	174	46.4
Pensionado	146	38.9
Trabajador independiente	22	5.8

La calidad del sueño en adultos mayores de la UMF No. 69 Texcoco se encuentra en un problema grave del sueño en 153 derechohabientes que corresponde a un 40.8% (Gráfica 1).

Gráfica 1. Calidad del sueño en adultos mayores de la UMF No. Texcoco

En cuanto al IMC tenemos que el de mayor predominio con una frecuencia de 187 derechohabientes corresponde a 49.8% de pacientes con sobrepeso, lo representamos en la siguiente gráfica (Gráfica 2).

Gráfica 2. Índice de masa corporal en adultos mayores de la UMF No. 69 Texcoco

En términos generales el sexo que más participó fue el femenino con un total de 249 sobre el masculino con un total de 126 derechohabientes. En ambos sexos se registró en mayor proporción problema grave de sueño (Gráfica 3).

Gráfica 3. Adultos mayores y Calidad del sueño: Sin problema de sueño, Merece atención médica, Merece atención médica y tratamiento y Problema grave de sueño por sexo

4. DISCUSIÓN

En el estudio “Relación entre la actividad de caminar y la calidad del sueño entre adultos mayores que viven en la comunidad” realizado por Hui Ping Chen, Ching Huey Chen, Huey-Shyan Lin, et al en el 2022 en Taiwán, donde el objetivo fue explorar la relación entre la actividad de caminar y la calidad del sueño entre las personas mayores con una muestra de 218 pacientes, se obtuvo como resultado que el caminar ayuda a los adultos mayores que viven en comunidades para mejorar la calidad de vida, que se tiene que hacer con cierta recurrencia, también influye el grado de intensidad refiriéndose al tiempo que le dediquen; en nuestro estudio encontramos que la calidad del sueño de los pacientes en la UMF No. 69 corresponde a un problema grave en un 40.8% lo que equivale a 153 pacientes, por lo que sería importante aplicar a nuestra población la actividad física y así mejorar la calidad del sueño.

En el artículo: “Asociación entre calidad de sueño y fragilidad en adultos mayores” realizado por Edna A. Vicente-Guerra, Claudia Hernández-Ramírez, Jorge A. Mirón-Velázquez, et al en México en 2023 con una muestra de 170 adultos mayores de 60 años, en donde el objetivo fue analizar la asociación entre calidad del sueño y síndrome de fragilidad, se obtuvo como resultado que se encontró asociación entre calidad del sueño y fragilidad con un aumento de 14.52 veces en la probabilidad de presentar fragilidad en aquellos con mala calidad del sueño; en este estudio observamos que en cuanto a las medidas de tendencia central una mediana de 70 años, sabemos que a mayor edad se aprecia la disminución de la capacidad del equilibrio en nuestro organismo, por lo que sería importante apoyar a nuestros adultos mayores en posibles factores que se podrían ver afectados en esta situación tales como físicos, sociales, biológicos y psicológicos, de esta forma disminuir algunas complicaciones tales como riesgo de caídas.

Otro estudio presentado: “El impacto del estatus socioeconómico y la calidad del sueño en la prevalencia de multimorbilidad en adultos mayores” en Shanxi, China en 2022 con una muestra de 3250 adultos mayores y donde el objetivo fue analizar la asociación del nivel socioeconómico y la calidad del sueño con la prevalencia de multimorbilidad en adultos mayores, y donde el resultado fue que el adulto mayor al tener un nivel socioeconómico bajo tiene mayor riesgo de prevalencia de multimorbilidad; en nuestro estudio se observó que

el 46.4% de los pacientes son desempleados, y en cuanto a la escolaridad el 44.5% los pacientes tienen como mayor grado de estudios la primaria y algunos de ellos incompleta por lo que en efecto corresponde a un nivel socioeconómico bajo e inferimos que si influye en la calidad del sueño ya que nos reporta un problema grave en el 40.8%.

5. CONCLUSIÓN

Se observó que dentro de la UMF No. 69 el 40.8% de adultos mayores tiene un problema grave del sueño, sin importar el sexo, por lo que se debe hacer conciencia en el paciente adulto mayor de adoptar hábitos saludables en conjunto de medidas de higiene del sueño para crear en el paciente una rutina diaria lo que favorecerá en su calidad de vida, ya que esto impactará en su actividad diurna, un adecuado rendimiento y cambios de manera positiva en el estado de ánimo y en el estado de salud integral del paciente como en su peso para mejorar el índice de masa corporal y tener como finalidad mantener a los pacientes en un normopeso para evitar complicaciones.

REFERENCIAS

- [1] Nelson KL, Davis JE, Corbett CF. Calidad del sueño: un análisis del concepto evolutivo. Foro de Enfermería [Internet]. 2022; [citado 2023 Sep 30]. 57(1):144–51. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/nuf.12659>
- [2] Sella E, Miola L, Toffalini E, Borella E. La relación entre la calidad del sueño y la calidad de vida en el envejecimiento: una revisión sistemática y un metanálisis. Health Psychol Rev [Internet]. 2023; [citado 2023 Sep 30] 17(1):169–91. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/17437199.2021.1974309>.
- [3] Berkley AS, Carter PA. Evaluación de la calidad del sueño en adultos mayores: una comparación de tres enfoques de medición. Int J Aging Hum Dev [Internet]. 2023; [citado 2023 Sep 30] 97(1):52–64. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/00914150221128977>
- [4] Gupta CC, Irwin C, Vincent GE, Khalesi S. The relationship between diet and sleep in older adults: A narrative review. Curr Nutr Rep [Internet]. 2021; [citado 2023 Sep 30]. 10(3):166–78. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s13668-021-00362-4>.
- [5] Yismaw Gela Y, Taye M, Melese M, Getnet Adugna D, Maru L, Getnet M. Poor sleep quality and associated factors among community-dwelling older adult at Gondar town. [Internet]. 2025; [citado 2025 May 26]. 15:B108. Disponible en: <https://doi.org/10.01038/s4198-025-91377-2>.
- [6] Corbo I, Forte G, Favieri F, Casagrande M. Poor sleep quality in aging: The association with mental health. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2023; [citado 2023 Sep 30] 20(3):1661. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph20031661>.
- [7] Sella E, Toffalini E, Canini L, Borella E. Non-pharmacological interventions targeting sleep quality in older adults: a systematic review and meta-analysis. Aging Ment Health [Internet]. 2023; [citado 2023 Sep 30] 27(5):847–61. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/13607863.2022.2056879>.
- [8] Chu HS, Oh J, Lee K. The relationship between living arrangements and sleep quality in older adults: Gender differences. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2022; [citado 2023 Sep 30] 19(7):3893. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19073893>
- [9] Kuo C-P, Lu S-H, Huang C-N, Liao W-C, Lee M-C. Sleep quality and associated factors in adults with type 2 diabetes: A retrospective cohort study. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2021; [citado 2023 Sep 30] 18(6):3025. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18063025>.
- [10] Guamán Poaquiza AJ, Gavilanes Manzano FR. Funcionamiento cognitivo y calidad de sueño en adultos mayores. Rev Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades. [Internet]. 2022; [citado 2025 May 28]. 4(1):918. Disponible en: <https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.306>.
- [11] Khorshidi A, Rostamkhani M, Farokhi R, Ghahramanloo A.A. Association between quality of life sleep quality and mental disorders in Iranian older adults. [Internet]. 2022; [citado 2025 May 26]. 12:15681. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-20013-0>.
- [12] Polat F, Karasu F. Effect of sleep hygiene training given to elderly individuals on daytime sleepiness and fatigue: A randomized controlled trial. Perspect Psychiatr Care [Internet]. 2022; [citado 2023 Nov 11] 58(4):2161–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/ppc.13043>.

- [13] Zhao S, Long F, Wei X, Ni X, Wang H, Wei B. Evaluation of a single-channel EEG-based sleep staging algorithm. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2022; [citado 2024 Ene 10] 19(5):2845. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19052845>
- [14] Albrecht JS, Wickwire EM. Sleep disturbances among older adults following traumatic brain injury. *Int Rev Psychiatry* [Internet]. 2020; [citado 2024 Ene 10] 32(1):31–8. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/09540261.2019.1656176>
- [15] Köhler S, Soons LM, Tange H, Deckers K, van Boxtel MPJ. Sleep quality and cognitive decline across the adult age range: Findings from the Maastricht Aging Study (MAAS). *J Alzheimers Dis* [Internet]. 2023; [citado 2024 Abr 4] 96(3):1041–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3233/JAD-230213>
- [16] Puto G, Cybulski M, Kędziora-Kornatowska K, Doroszkiewicz H, Muszalik M. Sleep quality in older people: The impact of age, professional activity, financial situation, and chronic diseases during the SARS-CoV-2 pandemic. *Med Sci Monit* [Internet]. 2023; [citado 2024 Ene 4] 29:e941648. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.12659/MSM.941648>
- [17] Jiang H, Ye L, Zhang S, Jin M, Wang J, Tang M, et al. The association between nutritional status and sleep quality of Chinese community-dwelling older adults. *Aging Clin Exp Res* [Internet]. 2023; [citado 2024 Abr 16] 35(9):1945–54. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s40520-023-02479-8>
- [18] Huang M, Liu K, Liang C, Wang Y, Guo Z. The relationship between living alone or not and depressive symptoms in older adults: a parallel mediation effect of sleep quality and anxiety. *BMC Geriatr* [Internet]. 2023; [citado 2023 Oct 11] 23(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12877-023-04161-0>
- [19] Almhdawi KA, Alrabbaie H, Obeidat DS, Kanaan SF, Alahmar MR, Mansour ZM, et al. Sleep quality and its predictors among hospital-based nurses: a cross-sectional study. *Sleep Breath* [Internet]. 2021; [citado 2023 Oct 24] 25(4):2269–75. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s11325-021-02333-z>.
- [20] Palagini L, Hertenstein E, Riemann D, Nissen C. Sleep, insomnia and mental health. *J Sleep Res* [Internet]. 2022; [citado 2024 Abr 4] 31(4):e13628. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/jsr.13628>
- [21] Baiardi S, Mondini S. Inside the clinical evaluation of sleepiness: subjective and objective tools. *Sleep Breath* [Internet]. 2020; [citado 2023 Oct 1] 24(1):369–77. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s11325-019-01866-8>
- [22] Nutakor JA, Dai B, Gavu AK, Antwi O-A. Relationship between chronic diseases and sleep duration among older adults in Ghana. *Qual Life Res* [Internet]. 2020; [citado 2024 Abr 20] 29(8):2101–10. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s11136-020-02450-4>
- [23] Casagrande M, Forte G, Favieri F, Corbo I. Sleep quality and aging: A systematic review on healthy older people, mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2022; [citado 2024 Abr 2] 19(14):8457. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19148457>
- [24] De Simone M, De Feo R, Choucha A, Ciaglia E, Fezeu F. Enhancing sleep quality: Assessing the efficacy of a fixed combination of linden, hawthorn, vitamin B1, and melatonin. *Med Sci (Basel)* [Internet]. 2023; [citado 2024 Abr 3] 12(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/medsci12010002>
- [25] IChaput J-P, Dutil C, Featherstone R, Ross R, Giangregorio L, Saunders TJ, et al. Sleep timing, sleep consistency, and health in adults: a systematic review. *Appl Physiol Nutr Metab* [Internet]. 2020; [citado 2024 Abr 3] 45(10 (Suppl. 2)):S232–47. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1139/apnm-2020-0032>

Correo de autor de correspondencia: vanna1992jam.01@gmail.com